

Balanceamento de processos: Estudo de caso em uma indústria de transformação de plástico

Process Balancing: Case Study in a Plastic Processing Industry

Eduardo Mota Costa (IFSP - SZN), eduardomotacosta@yahoo.com.br

Wilson Yoshio Tanaka(IFSP - SZN), w.tanaka@ifsp.edu.br

RESUMO: Nesse artigo analisaremos as filas e gargalos em uma linha de produção e uma linha de confecção e acabamento, que representa o fluxo de operações em um sistema contínuo, onde o produto (ou parte dele) é dividido em determinados números de operações ou tarefas que são distribuídas em diferentes postos de trabalho.

Para fazer o balanceamento de uma linha de produção e acabamento, iremos em primeiro lugar, determinar o tempo de ciclo (TC), que é o tempo máximo permitido a uma estação de trabalho para concluir um conjunto de tarefas determinadas. Para tal acontecimento, utilizaremos dados e tempos coletados nas linhas de produção e confecção de produtos. Também faremos uso de ferramentas como PERT e CPM.

O objetivo é analisar parte do processo de fabricação em uma linha de produção onde existe uma discrepância entre a linha de produção com a linha de confecção/acabamento, a fim de propor uma possível solução de melhoria nos processos industriais estudados.

Palavras-chave: *Pert/Cpm; Balanceamento; Linha de produção.*

ABSTRACT: *In this article we will analyze the queues and bottlenecks on a production line and a making and finishing line, which represents the flow of operations in a continuous system, where the product (or part of it) is divided into certain numbers of operations or tasks that are distributed in different jobs.*

To balance a production and finishing line, we will first determine the cycle time (TC), which is the maximum time allowed for a workstation to complete a given set of tasks. For this event, we will use data and times collected in the production and production lines of products. We will also make use of tools such as PERT and CPM.

The objective is to analyze part of the manufacturing process in a production line where there is a discrepancy between the production line and the making / finishing line, in order to propose a possible solution for improvement in the studied industrial processes.

Keywords: Pert / Cpm; Balancing; Production line.

1- INTRODUÇÃO

O estudo aqui apresentado visa compreender a utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos também utilizada em sistemas produtivos, neste estudo em questão, num sistema de linha de produção de uma indústria nacional especializada em transformação de polímeros através do método de extrusão de plástico, para alimentar sua linha de confecção e acabamento de peças, indústria essa que por motivos de segurança, será nomeada neste trabalho como “Unity”.

A Unity, fundada em 1993 e sediada em São Paulo é uma empresa focada na transformação por extrusão de fitas de borda, perfilados e tubos plásticos, atendendo diversos segmentos, como: Construção civil; indústria de refrigeração; Indústria moveleira; indústria automobilística; entre outros.

Buscando entender os processos da empresa através de dados coletados, análises, cálculos e simulações, a fim de encontrar gargalos para que se alcance uma boa proposta de melhoria para a empresa. Os dados e informações coletadas serão devidamente tratados com ferramentas e métodos utilizados por profissionais da área de planejamento e controle de projetos/produção, ferramentas e métodos tais como, *PERT/CPM* e Balanceamento de processos.

Este artigo visa realizar uma análise minuciosa em uma das linhas de produção da empresa focando a fabricação de um determinado produto que atende a indústria automotiva.

Vamos analisar o sistema já existente, identificar as maiores filas e gargalos, e conseqüentemente, quando possível, sugerir melhorias nos processos em questão. Sempre tendo com base as análises realizadas e buscando conhecimento através de pesquisas bibliográficas.

2- EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Balanceamento de processo

Segundo o site Mais Gestão Consultoria a Treinamento – MGCT (2018), balanceamento de linha de produção trata desenvolver ações eficazes para assegurar que a produção seja realizada de forma contínua e nivelada, sem gerar desperdícios pela produção de estoques intermediários e/ou ociosidade causada por excesso em tempo de espera durante a produção. O balanceamento de linha de produção visa anular o “gargalo” de produção maximizando a produtividade e eficiência mantendo um adequado ritmo de trabalho para o processo produtivo.

2.2 Pert

Em 1958, a empresa de consultoria Booz, Allen & Hamilton desenvolveu o método *Program Evaluation and Review Technique* (PERT), que teve grande contribuição para o sucesso do programa, edificando uma linguagem de planejamento e controle, onde todos os envolvidos pudessem compreender. (AVILA, 2013)

Para Marcus Roberto(2007), O método PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), foi elaborado em 1958 pela Marinha americana e utilizado inicialmente no planejamento e controle do projeto Polaris, um míssil norte-americano.

2.3 CPM

O Método do Caminho Crítico – CPM, em inglês (*Critical Path Method*), surgiu, inicialmente, para gerenciar projetos extensos e complexos, utilizando estimativas de tempo. Tais técnicas são consideradas eficazes no que se refere à PPCP, podendo ser aplicadas também em ciclos produtivos. (TUBINO, 2007).

2.4 Definição de Estudo de caso

O estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Ele serve para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado. (OLIVEIRA, 2006).

2.5 Balanceamento de linha

De acordo com Moreira (2004), “a função do balanceamento de linha é a de atribuir as tarefas aos postos de trabalho para atingir a taxa de produção de forma que o trabalho seja dividido igualmente entre os postos”.

3- MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa quantitativa, através de biografias que abordam fatos relacionados ao título deste trabalho, para adquirirmos base de estudos para o artigo juntamente com um estudo de caso, onde se pretende apontar os gargalos e propor melhorias no processo de manufatura, para que se alcance maior eficiência na mão-de-obra interna. A pesquisa bibliográfica visa analisar as principais teorias de um tema, e pode ser realizada com diferentes finalidades.

Neste trabalho, utilizamos alguns termos e fórmulas específicas, onde algumas serão citadas abaixo:

$$TC = \frac{TT}{T} \quad (1)$$

Onde = TC=tempo de ciclo; TT = tempo total (Segundos) D= demanda de peças

$$TO = \frac{Tcap}{TP} \quad (2)$$

Onde = TO=taxa de ocupação; Tcap=taxa de capacidade; TP=Taxa planejada

4- DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Foi desenvolvido um trabalho de pesquisa e coleta de dados numa linha de produção dentro de uma empresa localizada na cidade de São Paulo-SP, empresa essa que por motivos de segurança, será nomeada aqui neste artigo como “Unity”. Os dados coletados serão descritos no decorrer do trabalho aqui apresentado.

A Unity é uma indústria 100% nacional, sediada em São Paulo, atuando desde 1993, como especialista na fabricação de acabamentos funcionais para diversos segmentos de mercado. É uma empresa focada no desenvolvimento de soluções personalizadas e inovadoras.

Hoje, a manufatura conta com 06 linhas contínuas de produção, 01 setor de confecção e acabamento, 01 setor de moagem (Reaproveito dos refugos), e as áreas de suporte (Administrativa), onde busca maior eficiência e produtividade em cada uma delas.

Dentre todos os produtos fabricados pela Unity, existe um qual chama bastante a atenção, produto esse chamado de guarnição, este item é específico e atende uma determinada indústria automotiva, sendo assim, a Unity precisa cumprir determinadas regras impostas pelo seu cliente, regras referente a qualidade, quantidade, preço e prazo.

Referente ao prazo e quantidade, o cliente solicita ser atendido semanalmente com a quantidade de 32000 peças. Abaixo temos a tabela 1 mostrando a disponibilidade de carga horária na linha de produção da Unity para a fabricação do item Guarnição.

TABELA 1 - Disponibilidade de carga horária na linha de produção para item guarnição

	Operação	Início	final	Qtde Hrs Improdutiva	Qtde Hrs Planejadas
segunda-feira	Setup inicial	07:00	07:30	00:30	-
	Produção	07:30	16:30	-	09:00
	Setup final	16:30	17:00	00:30	-
terça-feira	Setup inicial	07:00	07:30	00:30	-
	Produção	07:30	16:30	-	09:00
	Setup final	16:30	17:00	00:30	-
quarta-feira	Setup inicial	07:00	07:30	00:30	-
	Produção	07:30	16:30	-	09:00
	Setup final	16:30	17:00	00:30	-
quinta-feira	Setup inicial	07:00	07:30	00:30	-
	Produção	07:30	16:30	-	09:00
	Setup final	16:30	17:00	00:30	-
sexta-feira	Setup inicial	07:00	07:30	00:30	-
	Produção	07:30	16:30	-	08:00
	Setup final	15:30	16:00	00:30	-
TOTAL DE HORAS				05:00	44:00

FONTE: O autor (2019)

Já a quantidade de horas disponíveis no setor de Confecção/Acabamento, será mostrada na tabela 2, abaixo:

TABELA 2 - Disponibilidade de carga horária na linha confecção para item guarnição

	Operação	Início	final	Qtde Hrs Improdutiva	Qtde Hrs Planejadas
segunda-feira	Confecção	07:00	12:00	-	05:00
	Almoço	12:00	13:00	01:00	-

	Confeção	13:00	17:00	-	04:00
	Confeção	07:00	12:00	-	05:00
terça-feira	Almoço	12:00	13:00	01:00	-
	Confeção	13:00	17:00	-	04:00
	Confeção	07:00	12:00	-	05:00
quarta-feira	Almoço	12:00	13:00	01:00	-
	Confeção	13:00	17:00	-	04:00
	Confeção	07:00	12:00	-	05:00
quinta-feira	Almoço	12:00	13:00	01:00	-
	Confeção	13:00	17:00	-	04:00
	Confeção	07:00	12:00	-	05:00
sexta-feira	Almoço	12:00	13:00	01:00	-
	Confeção	13:00	16:00	-	03:00
	TOTAL DE HORAS			05:00	44:00

FONTE: O autor (2019)

Após apresentadas às disponibilidades na tabela 1 e na tabela 2, iremos apresentar o atual funcionamento da empresa para a fabricação do item guarnição.

Na linha de produção, é possível trabalhar na capacidade máxima para a fabricação de guarnição em 800 metros / hora. A produção é acondicionada em caixas de transporte com capacidade para 200 metros cada caixa e em seguida as caixas são encaminhadas para o setor de confecção.

FIGURA 1 - Guarnição acondicionada em rolos de 200 metros

FONTE: O autor (2019)

Já na linha de confecção, o processo é dividido em 03 operações para se obter o produto final, Veja as operações no quadro 1 abaixo:

FIGURA 2 - Etapas para confecção da guarnição

PROCESSO SETOR DE CONFEÇÃO		
Operação 1	Corte reto da peça	
Operação 2	Corte da peça em 45°	
Operação 3	Meio corte de 45°	

FONTE: O autor (2019)

Abaixo, teremos a imagem do produto Guarnição em perspectiva isométrica para melhor assimilação, ainda realizada somente a operação 1.

FIGURA 3-Desenho de peça Guarnição em corte reto – Operação 1

Fonte: O autor (2019)

Abaixo, temos a imagem do produto final na figura 4.

FIGURA 4-Desenho de peça Guarnição – Produto acabado – Operação 3

FONTE: O autor (2019).

Abaixo veremos em modelo de PERT, nos processos de linha de produção e confecção de peças.

FIGURA 5 - Caminho atual da peça

FONTE: O autor (2019)

Na figura 5, através de uma análise dos tempos, é possível ver que leva aproximadamente 19,5 segundos para se obter 01 unidade de peça acabada ao final do processo. Também se percebe que a etapa 3 pode receber peças tanto da etapa 2 quanto da etapa 1 da linha de confecção.

Na figura 06, temos o atual cronograma para a produção da peça Guarnição, com as respectivas operações seqüenciais.

FIGURA 6 - Cronograma das operações

FONTE: O autor (2019)

Semanalmente, a Unity tem 44 horas de trabalho disponíveis, tanto no setor de produção, quanto no setor de confecção. Convertendo esse valor para segundos, teremos 158.400 segundos disponíveis semanalmente, o que nos leva a uma produção de 35.200 peças por semana no setor de Produção/Extrusão, setor de Confecção, teremos 26.400 peças na operação 1; 39.600 peças na operação 2 e 31.680 peças no setor 3, assim como descreve a tabela 3 abaixo:

TABELA 3 - Quantidade prevista x quantidade produzida

TC - 4,95	Tempo do ciclo (segundos)	Tempo disponível /semana (seg)	Ocupação	Qtde de peças/semana	Meta	Acumulado
					semanal	peças
Extrusão	4,5	158.400	91%	35.200	32.000	3.200
Operação 1	6	158.400	121%	26.400	32.000	-5.600
Operação 2	4	158.400	81%	39.600	32.000	7.600
Operação 3	5	158.400	101%	31.680	32.000	-320

FONTE: O autor (2019)

Com base nas informações anteriores, juntamente com a tabela 3, é possível apontar que temos pontos de gargalos na operação 1 e na operação 3, já que as mesmas não estão atendendo a meta semanal, podendo assim ocasionar a necessidade de horas-extras no setor, e também estoques excedentes no setor de extrusão e na operação 2.

Através dos levantamentos realizados e dados obtidos, foi realizado um estudo de percepção e adequação para que se pudesse propor um balanceamento nos processos abordados.

De início, sugerimos como uma possível solução para a operação 1, com a seguinte proposta:

- Inserir um temporizador na guilhotina utilizada na operação 1 e realocá-la para o setor de extrusão, posicionando a guilhotina diretamente na saída da máquina, mudando a forma de acondicionamento do produto, sendo que antes era realizado em rolos de 200 metros, com a inserção da guilhotina seria possível retirar peças no comprimento de 01 metro, sendo assim, eliminando a operação 1 no setor de confecção. Conforme figura 7

FIGURA 7 - Cronograma das operações

FONTE: O autor (2019)

FIGURA 8 - Caminho pós modificações na operação 1

FONTE: O autor (2019)

Com a exclusão da operação 1, no setor de confecção e fazendo com que ela aconteça simultaneamente com a operação de extrusão na linha de produção, foi possível reduzir o tempo de ciclo de uma peça de 19,5 segundos/peça, para 13,5 segundos/peça.

Na tabela 4, á seguir, é possível ver que mesmo com expressiva melhoria realizada com a remodelagem dos processos, a operação 3 continua operando abaixo da meta semanal, gerando um estoque em sua entrada já que sua capacidade esta excedendo 1%.

TABELA 4 - Quantidade prevista x Quantidade realizada

TC - 4,95	Tempo do ciclo (segundos)	Tempo disponível/semana (segundos)	Qtde peças/semana	de Meta semanal	Acumula do peças
	4,5	158.400	35.200	32.000	3.200
	4	158.400	39.600	32.000	7.600
	5	158.400	31.680	32.000	-320

FONTE: O autor (2019)

Com base na tabela 4, é possível dizer que a operação 2 esta 11,6% de aproveitamento além da meta, sendo assim esta cumprindo sua meta em aproximadamente 140.000 segundos, tendo 18.400 segundos, (aproximadamente 5 horas) de sobra em seus recursos de mão-de-obra e maquinário.

Os 1600 segundos faltantes na operação 3, resulta na falta de 320 peças no processo final. A nova proposta será o seguinte:

Iremos reduzir a meta semanal na Operação 3 para 29.000 peças,

Assim que a operação 2 atingir a meta semanal, esta célula de operação irá trocar seu ferramental para realizar o mesmo tipo de operação que acontece na operação 3, ou seja, o meio corte 45°, calculamos que a troca do ferramental gastará aproximadamente 3600 segundos, sobrando então 26.800 segundos. Então teríamos a seguinte situação:

TABELA 5 - Quantidade prevista x Quantidade produzida

	Tempo do ciclo (segundos)	Ocupação	Tempo disponível /semana	Qtde de peças /semana	Meta semanal	Acumulado peças(Qtde)	Tempo acumulado (Segundos)
Extrusão + Operação1	4,5	91%	158.400	35.200	32.000	3.200	14400
Operação 2	4	81%	128.000	32.000	32.000	0	0
Operação 3	5	92%	158.400	31.680	29.000	2.680	13400
Operação 3- Integrado Operação 2	5	56%	26.800	5.360	3.000	2.360	11800

Troca do ferramental
3600 segundos

FONTE: O autor (2019)

Na tabela 5, vimos que a integração dos recursos da operação 2, na operação 3, possibilitou o atendimento da demanda semanal de 32000 peças.

Feito as propostas de melhorias, é possível alcançar um equilíbrio nas operações, chegando numa ocupação dos recursos sem ultrapassar o limite de 100% da capacidade. Veja abaixo:

$$\text{Extrusão} - \frac{158.400 - 14.400}{158.400} = 90,91\%$$

$$\text{Operação 2} - \frac{158400 - 11.800}{158.400} = 92,55\%$$

$$\text{Operação 3} - \frac{158.400 - 13400}{158.400} = 91,54\%$$

Consideramos 5% de perda em cada operação devido manutenção de máquinas e pausas não

programadas dos operadores, e mesmo assim não excedemos os 100% de capacidade.

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através de análises e levantamento de dados, dando os devidos tratamentos de acordo com os recursos mencionados em materiais e métodos, foi possível entender os pontos de gargalos e propor as melhores soluções diante das variáveis encontradas.

O balanceamento do processo foi realizado, já que todas as operações estavam operando acima dos 90%, porém abaixo do limite de 100%, mantendo sua taxa de ocupação dentro do permitido, já que se passasse dos 100%, precisaríamos de mais recursos para não exceder a taxa limite de 100%.

Concluindo esse estudo, notamos que com a exclusão da operação 1 no setor de confecção, fazendo com que essa operação acontecesse simultaneamente na linha de produção, foi possível reduzir 6 segundos no ciclo de operação do produto. Em seguida, verificou-se que ainda não era possível atender a demanda de 32.000 peças/semana, devido á uma deficiência na operação 3. Logo resolvida através do balanceamento de processos. Foi possível propor alterações na utilização dos recursos entre as operações 2 e 3, sendo possível atender a demanda do cliente que era de 32.000 peças/semana.

6- CONCLUSÃO

O estudo apresentado neste artigo, visa mostrar a importância e utilização do método PERT/CPM juntamente com métodos de balanceamento de processo, numa linha de produção e confecção, quebrando os paradigmas de que esta metodologia serve apenas para projetos de longo prazo. Para execução deste trabalho, fizemos uso do programa Excel, juntamente com pesquisas bibliográficas.

Mesmo diante toda as análises e apurações realizadas, é preciso que o profissionais envolvidos no processo tenham uma visão sistemática e ampliada, pois as mudanças em prol da melhoria devem ser mitigadas ao máximo por motivo de que o produto ou serviço desejado não percam suas características reais e nem a sua qualidade, garantindo toda segurança antes apresentada em sua origem ou projeto.

O estudo apresentou uma mescla utilização de PERT/CPM com balanceamento de processos, gerando maior eficiência na utilização dos recursos e eficácia nos processos. O estudo mostrou em teoria que é possível atingir o nível de satisfação desejado no processo fabril, desde que se faça o uso certo das ferramentas disponíveis a nível de engenharia de produção. Pois saímos de um cenário onde tínhamos 02 garagalos que ocasionavam filas durante o processo de fabricação de um determinado produto, deixando de atender o cliente nas quantidades demandada, e atacando o problema por partes, conseguimos em teoria, reduzir o problema alcançando o êxito desejado. Prospectando a entrega semanal de 32000 peças conforme a necessidade do cliente.

AGRADECIMENTOS

Á minha esposa e filhos que sempre me apoiaram e me incentivaram em meus empenhos acadêmicos.

Ás instituições de ensino(FATEC zl; IFSP szn;Estácio) por onde passei, que foram responsáveis pela minha formação.

Á Deus, por permitir que eutenha saúde física, mental e espiritual.

REFERÊNCIAS

E360, Engenharia 360. **Balaceamento de linha de produção: O que é E como fazer?** Disponível em: <<https://engenharia360.com/o-que-e-e-como-fazer-uma-balanceamento-de-linha-de-producao/>>. Acesso em: 20 Junho, 2019.

AVILA, Antônio Victorino. **O Método PERT e CPM**. <http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5318%20-%20Planejamento_cap06.pdf>. Acesso em 24 Agosto,2019.

ROBERTO, Marcus. **PERT CPM** <<http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/pert-cpm/14392/>>. Acesso em 22 Junho, 2018.

TUBINO, D. F. **Manual de planejamento e controle da produção: Teoria e Prática**. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2007.

OLIVEIRA, Emanuelle. **Estudo de caso**. <<https://www.infoescola.com/sociedade/estudo-de-caso/>>. Acesso em 26 Junho, 2018.

MOREIRA, Daniel Augusto. **Administração da Produção e Operações**. 5ª. ed. São Paulo: Pioneira, 2004.

CAMARGO, Renata Freitas de. COMO PLANEJAR E CALCULAR A CAPACIDADE PRODUTIVA? AUMENTE A EFICIÊNCIA DO SEU NEGÓCIO. <<https://www.treasy.com.br/blog/capacidade-produtiva/>>. Acesso em 05 Novembro,2019.